

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ МАСЛИЧНОЙ ФУЗЫ ХЛОПКОВОГО
ЧЕРНОГО МАСЛА**

Savriyev Y.S

student Xaydarov Sh.F

Buxoro muhandislik – texnologiya instituti

Сегодня в мире наблюдается высокий рост производства растительного масла, а масложировая промышленность является одним из ведущих секторов производства продуктов питания. На заводах по производству растительного масла используется сложное оборудование с высоким энергопотреблением. Соответственно, внедрение интенсивных методов, создание современной техники и технологий, необходимых для производства растительных масел, имеет научное и практическое значение.

Сегодня для стремительного развития масличной промышленности в мире ведутся научные исследования по совершенствованию переработки маслосодержащего сырья, созданию современного оборудования и технологий. В связи с этим особое внимание уделяется разработке современных высокоэффективных методов и оборудования для производства растительного масла, изучению процесса обезжиривания фузы, полученного при переработке сырья.

В последние годы страна достигла определенных результатов во внедрении технологий производства растительного масла на основе местного сырья, выращенного в сельском хозяйстве, и создании современного оборудования для переработки продукции. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан включает важные задачи по «... развитию отраслей, модернизации и диверсификации промышленности, применению на практике низкоэнергетических методов энергосбережения, обеспечению продовольственной безопасности, производству конкурентоспособной и экспортоспособной продукции». Соответственно, важно производить готовую продукцию с использованием эффективных, энергоэффективных методов рафинирования и технологий производства растительного масла в соответствии с требованиями мирового рынка.

В маслоэкстракционных заводах Узбекистана действует технологическая схема, которая включает предварительную влаготепловую обработку, предварительное обезжиривание масла путем форпрессования с последующим уего извлечением путем экстракции бензином [3;-С.5-15].

Измельченный материал – мятка из подготовительного отделения норией подается в шнековые устройства и распределяется в пропарочно-

увлажнительные шнеки над жаровнями. Здесь происходит инактивация ферментной системы путем кратковременного подогрева мятки (30-40 с) острым паром до температуры 80-85°C и увлажнения мятки до 8-9%.

Из пропарочно-увлажнительных шнеков мятка поступает в шестичанные жаровни для влаготепловой обработки в самопропаривающихся слоях. Процесс жарения мятки, который проводится перед прессованием в два этапа. На первом этапе проводится нагрев и увлажнение мятки до оптимальных пределов для каждого в отдельности масличного материала. На втором этапе жарения производится сушка мезги с доведением влажности и температуры до требуемых технологией значений, применительно к перерабатываемой мятке.

Готовая мезга поступает в форпрессовые агрегаты для получения масла путем воздействия давлением, создаваемым шнеком и зерной камерой пресса.

При передвижении материала в зерной камере маслоотжимного шнекового пресса имеют место следующие явления [4;-С.464-466]: движение материала вдоль винтового канала шнека; частичное прокручивание материала вместе с валом; возвращение части материала назад вдоль винтового канала шнека; возвращение части прессуемого материала в зазор между внутренней поверхностью зеера и кромкой витков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мировой рынок растительных масел в 2019/20. Электронный ресурс: <https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1506275>
2. Масло хлопковое. Электронный ресурс: <https://calorizator.ru/product/butter/cotton-seed-oil>
3. Технологический регламент на производство нерафинированного хлопкового масла ТР 18121-3-120-14.
4. Щербаков В.Г. Технология получения растительных масел. 3-у изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 1992. — 207 с.
5. Shodiev, N. S. (2022). "PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
6. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
7. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.